

AGROSANOAT TARMOQLARIDA INNOVATSION G‘OYALARNI LOYIHALASH VA ULARNING IQTISODIY SAMARADORLIGINI BAHOLASH

Eshonqulov Javohir Sobirovich¹, Ashurov Dilshodbek To‘lqin o‘g‘li²

¹Iqtisodiyot va pedagogika universiteti "Matematika" kafedrasida dotsenti v.b.,

²Iqtisodiyot va pedagogika universiteti “Iqtisodiyot” yo‘nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15359256>

***Annotatsiya.** Ushbu tadqiqotda agrosanoat majmualarida resurslarni tejovchi va innovatsion texnologiyalarni joriy etish masalalari hamda ularning iqtisodiy samaradorligi tahlil qilingan. Raqobatbardoshlikni oshirish, investitsiyalar hajmini ko‘paytirish, eksport salohiyatini kengaytirish va ekologik barqarorlikni ta‘minlash innovatsion yondashuvlarning asosiy afzalliklari sifatida ko‘rsatib o‘tilgan. Shuningdek, ekonometrik modellashtirish va taqsimot qonunlari yordamida qishloq xo‘jaligidagi resurslarni tejash va barqaror rivojlanish jarayonlarini baholash muhokama qilingan. Tadqiqotda diskret va uzluksiz tasodifiy miqdorlar orqali iqtisodiy jarayonlarni modellashtirish, bashoratlash usullari va innovatsion texnologiyalarning uzoq muddatli samaradorligi tahlil qilingan. Natijalar agrosanoat majmualarida ekologik barqarorlikni ta‘minlash va resurslardan oqilona foydalanish orqali iqtisodiy o‘shishni rag‘batlantirish imkoniyatlarini ochib beradi.*

***Kalit so‘zlar:** agrosanoat majmuasi, resurslarni tejash, innovatsion texnologiyalar, ekologik barqarorlik, ekonometrik modellashtirish, taqsimot qonunlari, diskret va uzluksiz miqdorlar, bashoratlash, investitsiya, eksport, raqobatbardoshlik, barqaror rivojlanish.*

***Abstract.** This study analyzes the implementation of resource-saving and innovative technologies in agro-industrial complexes and their economic efficiency. Increasing competitiveness, expanding investment volume, enhancing export potential, and ensuring environmental sustainability are highlighted as the main advantages of innovative approaches. Additionally, the assessment of resource conservation and sustainable development processes in agriculture using econometric modeling and distribution laws is discussed. The research examines the long-term effectiveness of modeling economic processes, forecasting methods, and innovative technologies through discrete and continuous random variables. The results reveal opportunities for stimulating economic growth by ensuring environmental sustainability and rational use of resources in agro-industrial complexes.*

***Keywords:** agro-industrial complex, resource conservation, innovative technologies, environmental sustainability, econometric modeling, distribution laws, discrete and continuous quantities, forecasting, investment, export, competitiveness, sustainable development.*

***Аннотация.** В данном исследовании проанализированы вопросы внедрения ресурсосберегающих и инновационных технологий в агропромышленном комплексе и их экономическая эффективность. В качестве основных преимуществ инновационных подходов отмечены повышение конкурентоспособности, увеличение объема инвестиций, расширение экспортного потенциала и обеспечение экологической устойчивости. Также рассмотрена оценка процессов ресурсосбережения и устойчивого развития в сельском хозяйстве с помощью эконометрического моделирования и законов распределения. В исследовании проанализированы методы моделирования экономических процессов, прогнозирования и долгосрочной эффективности инновационных технологий с*

использованием дискретных и непрерывных случайных величин. Результаты раскрывают возможности стимулирования экономического роста путем обеспечения экологической устойчивости и рационального использования ресурсов в агропромышленных комплексах.

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, ресурсосбережение, инновационные технологии, экологическая устойчивость, эконометрическое моделирование, законы распределения, дискретные и непрерывные величины, прогнозирование, инвестиции, экспорт, конкурентоспособность, устойчивое развитие.

KIRISH

Mintaqada agrosanoat klaster tizimini rivojlantirishning asosiy mezonlari bozor talab va taklif muvozanati, innovatsion va texnologik taraqqiyot, logistika va infratuzilmaning rivojlanishi, investitsion jozibadorlik va moliyaviy barqarorlik kabi omillar bilan belgilanadi. Shuningdek, qishloq xo‘jaligida klaster ishtirokchilari uchun malakali kadrlar tayyorlash tizimi, mahsulot diversifikatsiyasi va qo‘shimcha qiymat yaratish, ekologik barqarorlikni ta‘minlash hamda resurslardan samarali foydalanish kabi jihatlar muhim ahamiyat kasb etadi. Raqobatbardoshlikni oshirish va eksport salohiyatini kengaytirish ushbu jarayonning ajralmas qismidir.

Iqtisodiy jarayonlarni tahlil qilishda ekonometrik modellashtirish usullari keng qo‘llanilib, miqdoriy tahlil asosida iqtisodiy tendensiyalarni bashorat qilish imkonini beradi. Ayniqsa, diskret va uzluksiz tasodifiy miqdorlar yordamida iqtisodiy ko‘rsatkichlarning taqsimlanish tendensiyalarini aniqlash, real ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlarni modellashtirish va strategik qarorlar qabul qilishda muhim rol o‘ynaydi. Shu bois, resurslarni tejoyvchi texnologiyalar va ekologik barqarorlikni ta‘minlash bo‘yicha innovatsion yondashuvlarni iqtisodiy jihatdan tahlil qilish dolzarb hisoblanadi.

Tadqiqot metodologiyasi. Tadqiqotda ekonometrik modellashtirish, statistik tahlil, taqsimot qonunlari va bashoratlash usullari qo‘llanildi. Ekonometrik modellar agrosanoat majmuasida resurslarni tejoyvchi va innovatsion texnologiyalarni joriy etishning iqtisodiy samaradorligini baholash uchun ishlatildi. Taqsimot qonunlari diskret va uzluksiz tasodifiy miqdorlar asosida iqtisodiy jarayonlarni modellashtirishda muhim ahamiyat kasb etdi. Bashoratlash usullari qisqa, o‘rta va uzoq muddatli prognozlash orqali ekologik va iqtisodiy barqarorlikni ta‘minlash imkoniyatlarini o‘rganishga xizmat qildi. Statistik tahlil esa qishloq xo‘jaligi klasterlarining samaradorligini baholash uchun qo‘llanildi. Tadqiqot natijalari innovatsion texnologiyalar va resurslarni tejoyvchi tizimlarni keng joriy etish orqali agrosanoat majmuasining ekologik va iqtisodiy barqarorligini oshirish strategiyalarini ishlab chiqishga asos yaratdi.

Tahlil va natijalar. Agrosanoat majmuasida bozor talab va taklif muvozanati ekologik jihatdan samarali texnologiyalarni joriy etish orqali qishloq xo‘jaligi mahsulotlariga bo‘lgan talabni oshirish, ichki va tashqi bozor segmentlaridagi raqobatni baholash hamda narx barqarorligini ta‘minlashga xizmat qiladi. Innovatsion va texnologik rivojlanish esa zamonaviy texnologiyalarni joriy qilish, raqamli yechimlardan foydalanish va resurslarni tejash orqali ishlab chiqarish samaradorligini oshirish imkonini beradi.

Logistika va infratuzilma rivoji– ekologik jihatdan barqaror transport va ta‘minot zanjirlarini shakllantirish, qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini qayta ishlash va saqlash quvvatlarining yetarliligi, logistika xarajatlarini optimallashtirish hamda energiya samaradorligini oshirishni o‘z ichiga oladi. Investitsion jozibadorlik va moliyaviy barqarorlik– ekologik toza ishlab chiqarish loyihalariga xususiy va davlat investitsiyalarini jalb qilish, yashil

texnologiyalarga subsidiyalar ajratish, kredit va grantlardan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirishga qaratilgan.

Kadrlar va bilim salohiyati– agrosanoat klasterlarida innovatsion va ekologik xavfsiz ishlab chiqarish tizimlarini boshqarish bo‘yicha malakali kadrlarni tayyorlash tizimi, zamonaviy menejment va marketing strategiyalarini rivojlantirish orqali resurslardan samarali foydalanish imkonini beradi.

Mahsulot diversifikatsiyasi va qo‘shimcha qiymat yaratish– ekologik toza ishlab chiqarish tamoyillari asosida qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini yanada samarali qayta ishlash, brend yaratish va xalqaro bozor talablariga mos mahsulot ishlab chiqarishdan iborat[2].

Ekologik barqarorlik va resurslardan samarali foydalanish– chiqindilarni minimallashtirish, suv va yer resurslaridan oqilona foydalanish hamda ekologik standartlarga rioya qilish tamoyillarini o‘z ichiga oladi. Raqobatbardoshlik va eksport salohiyati– ekologik toza va yuqori qo‘shilgan qiymatga ega mahsulotlarni ishlab chiqarish orqali xalqaro bozorlarga chiqish imkoniyatlarini kengaytirish, mahsulot sifatini xalqaro sertifikatlariga moslashtirish va marketing strategiyalarini takomillashtirishga qaratilgan[6,7].

Bu mezonlar agrosanoat klasterlarining barqaror rivojlanishiga yordam berib, ularning xalqaro bozordagi raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qiladi.

Agrosanoat klasterlarini o‘lchash mezonlari. Qishloq xo‘jaligidagi klasterlar faoliyatini tahlil qilishda o‘lchash mezonlarining to‘g‘ri tanlanishi muhim ahamiyat kasb etadi. Korxonalarining kapital aylanmasi, ishlab chiqarish hajmi va mehnat resurslaridan foydalanish ko‘rsatkichi ularning yirik, o‘rta yoki kichik biznes subyektlari sifatida tasniflanishiga ta’sir qiladi. Masalan, katta hajmli investitsiyalarga ega bo‘lgan fermer xo‘jaliklari yirik agrosanoat klasterlari sifatida qaralishi mumkin, biroq ularning ishchi kuchi hajmi kichik bo‘lsa, ularni o‘rta korxonalar sifatida baholash mumkin.

Klasterlarni o‘lchash mezonlari bo‘yicha taqqoslashda mamlakatlar kesimida farqlar mavjud. Masalan, O‘zbekiston, Germaniya va Gonkong uchun bir xil operatsion ko‘lam turlicha baholanadi. Shu sababli, xalqaro tajribani hisobga olgan holda har bir mamlakatga mos klaster tasniflash tizimi ishlab chiqish muhimdir.

Sifatli va miqdoriy baholash usullari. Agrosanoat klasterlarining rivojlanishini baholashda sifatli va miqdoriy tahlil usullari qo‘llaniladi. Sifatli yondashuv mutaxassislarining fikrlarini o‘rganish, ekotizim va logistika tarmoqlarining rivojlanish jarayonlarini baholash orqali amalga oshiriladi. Miqdoriy baholash esa ekonometrik modellashtirish, statistik tahlil va taqsimot qonunlari asosida olib boriladi[8-11].

Ekonometrik modellashtirishda diskret va uzluksiz tasodifiy miqdorlar taqsimot qonunlaridan foydalaniladi. Bu yondashuv bozor talabini bashorat qilish, investitsiyalarni samarali taqsimlash va resurslardan foydalanish samaradorligini baholash imkonini beradi[12].

Bashoratlash jarayoni qisqa, o‘rta va uzoq muddatli davrlarga bo‘linadi:

Qisqa muddatli – 1 yilgacha (odatda choraklar kesimida tahlil qilinadi);

O‘rta muddatli – 1 yildan 3 yilgacha bo‘lgan davr;

Uzoq muddatli – 3 yildan ortiq.

Tahlil natijalari shuni ko‘rsatadiki, agrosanoat klaster tizimini rivojlantirish resurslarni tejash, ekologik barqarorlikni ta’minlash va iqtisodiy samaradorlikni oshirishga xizmat qiladi. Raqobatbardoshlik oshib, xalqaro sertifikatlariga mos mahsulot ishlab chiqarish imkoniyatlari kengayadi. Investitsiyalar hajmining oshishi natijasida davlat va xususiy sektor o‘rtasidagi hamkorlik mustahkamlanib, eksport salohiyati kengayadi.

Iqtisodiy barqarorlik va daromad oshib, qishloq xo‘jaligida innovatsion texnologiyalarga

o‘tish jarayoni jadallashadi. Taqsimot qonunlari va ekonometrik modellashtirish asosida olib borilgan tahlillar qishloq xo‘jaligidagi klasterlar faoliyatining samaradorligini oshirish uchun muhim nazariy va amaliy asoslar yaratdi.

Xulosa. Qishloq xo‘jaligida klaster tizimini bozor segmentida rivojlantirish raqobatbardoshlik, investitsiyalar hajmining oshishi, eksport salohiyatining kengayishi va resurslardan samarali foydalanish kabi muhim natijalarga olib keladi. Ichki va tashqi bozorlarda mahsulot sifati oshib, xalqaro sertifikatlarga mos ravishda ishlab chiqarish yo‘lga qo‘yiladi. Innovatsion texnologiyalarni joriy qilish orqali ishlab chiqarish tannarxi pasayib, raqobatbardoshlik ortadi. Davlat va xususiy sektor investitsiyalarini jalb qilish imkoniyatlari kengayib, mahsulotlarni diversifikatsiya qilish orqali daromad manbalari ortadi. Shu bilan birga, kichik va o‘rta biznes subyektlari uchun hamkorlik imkoniyatlari yaxshilanadi. Qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini xorijiy bozorlarga chiqarish imkoniyatlari kengayib, xalqaro talab va standartlarga mos ishlab chiqarish yo‘lga qo‘yiladi. Logistika va ta‘minot zanjirlarining rivojlanishi eksport xarajatlarini kamaytirishga xizmat qiladi. Resurslardan samarali foydalanish natijasida suv, yer va energetik resurslar tejamkorlik bilan boshqarilib, chiqindisiz ishlab chiqarish tizimlari rivojlanadi. Qayta ishlash darajasining oshishi mahsulotlarning qo‘shimcha qiymatini yaratishga imkon beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Juraev, F. D. S. (2021). Problems Of Informatization Of Management Of Agricultural Industry And Modeling Of Agriconomic System In A Market Economy. The American Journal of Applied sciences, 3(02), 49-54.
2. John M. Letiche. Adam Smith and David Ricardo on Economic Growth. Source: The Punjab University Economist , January 1960, Vol. 1, No. 2 (2022), pp. 7-35
3. Кундиус В. А. Формирование кластеров на селе– базис инновационного развития агропромышленного производства // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 2012. № 2. С. 56–60
4. Мордовченков Н.В., Николенко П.Г., Ключева Ю.С. Агрокластер как инновационный организационно-экономический механизм управления технологическими процессами в АПК. Азимут научных исследований: экономика и управление. 2015. № 1(10), - 89-94 стр
5. J.H.J. Spiertz, M.J. Kropff. Adaptation of knowledge systems to changes in agriculture and society: The case of the Netherlands. NJAS: Wageningen Journal of Life Sciences. Volume 58, 2011 - Issue 1-2.
6. Juraev, F. D., Mallaev, A. R., Aralov, G. M., Ibragimov, B. S., & Ibragimov, I. (2023). Algorithms for improving the process of modeling complex systems based on big data: On the example of regional agricultural production. In E3S Web of Conferences (Vol. 392, p. 01050).
7. Mukhitdinov, K. S., & Juraev, F. D. Methods of Macroeconomic Modeling. International Journal of Trend in Scientific Research and Development (IJTSRD), e-ISSN, 2456-6470.
8. YE.V.Shikin, A.G.CHshartishvili. Matematicheskiye metodi i modeli v upravlenii. M. Delo. 2000. str.190
9. Stanwors J, Gray C. Bolton. 20 Years On: The small Firm in 1990 s.
10. Keijiro Otsuka et al. Strategy for the development of agro-based clusters. World Development Perspectives. Volume 20, December 2020,